

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.112.2'42

© 2026 В. Ф. Белова, Г. А. Лебеденко

ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ» ТИНО ХРУПАЛЛА

В данной статье рассматривается вербальная репрезентация образа сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Целью исследования является анализ речевых средств, формирующих политический имидж, и составление речевого портрета политика. В работе применялись методы лингвистического анализа, включая изучение речевых стратегий, лексико-стилистических особенностей и риторических приемов. Основные результаты включают выявление использования политиком простого языка, эмоциональных метафор, риторических вопросов и тактики речевой агрессии для создания образа прямого лидера, говорящего от имени народа. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего анализа современного политического дискурса.

Ключевые слова: политический дискурс, речевой портрет, языковая личность, речевые стратегии, немецкий язык.

© 2026 V. F. Belova, G. A. Lebedenko

VERBAL REPRESENTATION OF THE IMAGE OF AFD CO-CHAIRMAN TINO CHRUPALLA

This article examines the verbal representation of the image of Tino Chrupalla, the co-chair of the Alternative for Germany party. The aim of the study is to analyze the speech means that shape a politician's image and to create a speech portrait of the politician. The study employs linguistic analysis methods, including the examination of speech strategies, lexical and stylistic features, and rhetorical techniques. The main findings include the politician's use of simple language, emotional metaphors, rhetorical questions, and verbal aggression tactics to create an image of a direct leader who speaks on behalf of the people. The data obtained can be used for further analysis of contemporary political discourse.

Key words: political discourse, speech portrait, linguistic personality, speech strategies, German language.

В статье представлены результаты анализа вербальной репрезентации образа сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла [MdB Tino Chrupalla]. Исследование проводилось в рамках лингвистического анализа и направлено на выявление специфики языкового образа политического деятеля и его влияния на аудиторию. Целью данной работы выступил анализ речевых средств, используемых Тино Хрупалла для демонстрации ключевых установок партии «Альтернатива для Германии», в составлении речевого портрета политика.

Эмпирическим материалом исследования послужили публичные выступления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Т. Хрупалла в Бундестаге за период с 2023 по 2025 год.

Исследование речевой деятельности политиков представляет собой самостоятельную научную дисциплину – лингвополитическую персонологию. Данное направление, впервые обозначенное Е. А. Нахимовой и А. П. Чудиновым [Нахимова, Чудинов, 2014], интегрирует методы и подходы различных гуманитарных наук, включая лингвистику, психологию и политологию. Анализ и интерпретация серии выступлений политического деятеля позволяет «нарисовать» его портрет, определить «идиостиль».

Одним из центральных аспектов концепции вербальной репрезентации политического лидера является анализ речевых стратегий и тактик, которые используются для убеждения и мобилизации слушателей. Функционально-смысловые типы повествования и речевые планы маркируют идиостиль автора [Белова, 2009: 62]. Важное значение при этом придается изучению синтаксических и структурных особенностей выступлений политиков, таких как использование риторических приемов, построение аргументации и организация речевого потока.

Другим важным аспектом концепции вербальной репрезентации политических лидеров является изучение языковых средств создания положительного или негативного образа политической оппозиции. Политики могут использовать эмоциональную лексику, метафоры и символы, чтобы укрепить свою позицию и ослабить положение своих противников. При этом анализ контекстуальных факторов, таких как политическая обстановка, социальная и культурная среда, позволяет более глубоко понять вербальную репрезентацию политических лидеров, механизмы конструирования политической реальности и языкового воздействия на массовое сознание.

Однако, вербальное поведение имеет не только позитивное влияние на формирование образа лидера, но и может быть источником негативных оценок. Некорректное использование языка, нарушение коммуникативных норм или использование оскорбительных выражений может снизить авторитет лидера и вызвать недоверие.

Связь между языком и политикой очевидна. Немецкий лингвист Э. Косериу отмечает, что речь «политически нагружена» [Coseriu, 1987: 59]. Он относит политический дискурс не к профессиональному, узкоспециальному, общению на котором будет восприниматься только узким кругом, а к общему, «народному». По мнению И. С. Пирожковой, при выявлении идиостиля политиков комплексному изучению должны

быть подвергнуты как основные концепты и стереотипы речевого поведения, так и отдельные единицы речи политиков [Пирожкова, 2019]. В работе С. Н. Генераловой отмечено, что для каждой социальной группы есть свои специфические черты, отражающие культуру, историю этой группы, её язык, менталитет, а также сформированную модель политического общения [Генералова, 2010].

Дискурсивные маркеры служат индикаторами отношения говорящего к ситуации, помогают «проследить» формирование его точки зрения. Ключевые смыслы речи политика раскрываются через характерную лексику и её особенности. Каждый человек является представителем своей культуры, мышления, национальности, своего мировоззрения, своей позиции в обществе и т. д. Это явление получило название «речевой портрет личности». Понятие «речевой портрет» трактуется в лингвистике как набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах с целью воздействия на адресата [Матвеева, Зюбина, 2016: 66]. По Э. Г. Ризель под речевым портретом в художественном произведении понимается «индивидуализированная и одновременно типизированная передача речи конкретного персонажа..., служащей для создания образа данного персонажа» [Ризель, Шендельс, 1975: 291]. З. Краль и Й. Курц, авторы «Малого стилистического словаря *Kleines Wörterbuch der Stilkunde*», определяют речевой портрет как характеристику человека, в основе которой лежат манера говорить, возраст, профессия, образование, характер, юмор, жизненный опыт, происхождение. Немаловажную роль при этом играют особенности ситуации в непосредственный момент говорения, настроение и пр. [Krahl и др., 1975].

Таким образом, для составления речевого портрета политического лидера необходимо ознакомиться с его биографией, профессией, особенностями личности, взглядами; более того, важным критерием при анализе является ситуативность произнесённых слов.

Тино Хрупалла является сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» с 30 ноября 2019 года. Господин Хрупалла, как и партия, которую он представляет, известна своими «резкими» выражениями по отношению к власти. Его слоган на официальном портале говорит о многом, несмотря на краткость высказывания: *AUFBRUCH FÜR DEUTSCHLAND. Veränderung ist möglich!* [AfD] ‘ПРОРЫВ ДЛЯ ГЕРМАНИИ. Изменения возможны’. Он готов помочь сделать этот прорыв, улучшить жизнь каждого. Это прослеживается в его высказываниях, где часто критикуется деятельность нынешнего правительства.

После выборов 2025 года «Альтернатива для Германии» является второй по

величине в Бундестаге. Партия является крайне правой, выступает против помощи, оказываемой Германией бедным странам Южной Европы, исламизации, антироссийских санкций, за ужесточение миграционной политики, за ограничение влияния банков, сохранение немецкой культуры.

Идеи партии часто расцениваются критиками как националистские и ксенофобские. Однако сегодня большое количество немцев готово отдать свой голос в пользу решения вопросов о нелегальной миграции, личной безопасности и безработицы.

Для понимания речевого портрета политика важно представить как идеологические установки лидера оппозиционной партии, так и лингвокогнитивный аспект анализа языковой личности Тино Хрупалла.

Позиция лидера активно поддерживается всей партией, инструментами коммуникации в том числе служит и неформальное общение в виде выкриков во время выступления, громкие комментарии его слов: *Beifall bei der AfD – Stephan Brandner [AfD]: Das ist ein Trümmerhaufen!* [94. Sitzung vom 30.03.2023] ‘Аплодисменты в адрес АдГ – Штефан Бранднер [АдГ]: Это груды обломков!’.

В своих выступлениях в Бундестаге Тино Хрупалла затрагивает все актуальные темы внутренней и внешней политики, экономики. Важными для него является проблематика отношений между Израилем и Палестиной, война на Украине и многое другое.

Например, депутат особенно резко высказывается в адрес Фридриха Мерца и законодательных процедур. Ф. Мерц, по его словам, ‘печется не о будущем страны, а только о poste канцлера’: *Merz geht es nicht um die Zukunft des Landes, sondern nur um die Kanzlerschaft*. Т. Хрупалла критикует отсутствие четких приоритетов в инвестициях: *Hier soll planlos die Staatsverschuldung in den Himmel getrieben werden* [Mehrheit ...] ‘Здесь планируется бесцельно взвинтить государственный долг до небес’.

Он критикует и оппозиционный блок CDU / CSU, называя его действия настоящим шоу-кабаре: *... die CDU / CSU ... grenzt wirklich an Kabarett und ist einfach nur scheinheilig und auch charakterlos...* [94. Sitzung vom 30.03.2023] ‘ХДС / ХСС ... действительно граничит с кабаре и просто лицемерен и бесхарактерен’.

Господин Тино Хрупалла освещает обстоятельства дел открыто, например, в своей речи он прямо высказывает презрение кадровой системе олигарха, государственного секретаря Роберта Хабека, подчеркивая семейственность в ветвях власти: *... Robert Habeck hat das Wirtschaftsministerium zum Vetternwirtschaftsministerium gemacht: Staatssekretäre sind mit Experten verheiratet, verschwistert oder verschwägert, ein ganzer Familienclan; der*

Ehegatte will dem Trauzeugen einen Job verschaffen usw [Amtliche Protokolle. 102. Sitzung] ‘Роберт Хабек превратил Министерство экономики в Министерство кумовства: государственные секретари женаты на экспертах, связаны родственными узами или состоят в родственных связях через брак, целый семейный клан; супруг хочет устроить на работу шафера и т. д.’.

Мы можем также отметить, что господин Тино Хрупалла открыто выражает свою позицию по военной поддержке Украины во время СВО – он не согласен с сегодняшней внешней политикой в этом направлении, выступает за мирное решение конфликта, скорейшее его окончание: *Die Lieferung von Taurus schadet vor allem Deutschland. Noch werden wir nicht als Kriegspartei wahrgenommen – noch! –; Sie haben es in der Hand, Herr Bundeskanzler* [Tagesschau] ‘Поставки ракет Taurus особенно вредны для Германии. Нас еще не воспринимают как партию войны – пока! Все в Ваших руках, господин канцлер...’.

Более того, для того чтобы придать больше убедительности в неправильности выбранного курса политики, Хрупалла ссылается на Конституцию Федеральной Республики Германия, цитируя оттуда слова о недопустимости «разжигания» новой войны: ... *Werte Kollegen, vor nunmehr 75 Jahren hat sich das deutsche Volk ein Grundgesetz gegeben, um – Zitat – «... als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen ...».* *Und genau das muss doch die oberste Leitlinie sein ...* [81. Sitzung vom 25.01.2023] ‘Уважаемые коллеги, 75 лет назад немецкий народ принял Основной закон, чтобы – цитирую – «...служить миру во всем мире в качестве равноправного члена единой Европы...». И это должно быть руководящим принципом...’.

Лингвокогнитивный аспект анализа лингвистической личности относится к изучению того, как язык отражает и формирует когнитивные процессы человека, включая его восприятие, память, внимание и мышление. Этот подход рассматривает язык как инструмент для конструирования и передачи значения и исследует, как использование языка влияет на когнитивное и аффективное состояние человека.

В выступлении от 14 марта 2024 года [Amtliche Protokolle. 157. Sitzung], посвященном проблеме военного конфликта на территории Украины, можем заметить, что лексика говорящего соответствует выбранной теме. Неоднократно употребляются названия ракет, такие как «*Taurus*» и «*Leopard*» для обозначения конкретных понятий, непосредственно связанных с затягиванием мирных переговоров. Употребление термина «*Kriegspartei*» ‘партия войны’ отражает отношение говорящего к партии, принимающей решения в Бундестаге.

Для демонстрации неправильности выбранной экономической политики Тино

Хрупалла предлагает некоторые данные из статистики. Он отмечает, что Германия – единственная страна G7, в которой не наблюдается экономического роста, и страна погрузится в рецессию во второй половине года. *Это* служит крепким аргументом, а также началом речевой атаки, в заключение которой он задаёт риторический вопрос, который также демонстрирует его уверенность в ложности выбранного правящей партией курса экономической политики. В речи г-на Хрупалла отмечается использование тактики речевой агрессии. Негативно коннотированные лексемы, образные выражения, риторические вопросы выступают в роли речевых конфликтогенов. Они могут носить амбивалентный характер и используются не только в качестве вербализаторов агрессивного речевого акта, но и отражают манипулятивные стратегии адресанта [Шавкун, 2024: 189].

Использование терминов, связанных с международной политикой и дипломатией, таких как «*UN-Charta*» ‘Хартия ООН’ или «*BRICS-Staaten*» ‘государства БРИКС’, демонстрируют аудитории глобальность ситуации и то, что вопрос необходимо решать вместе.

На лексический запас Тино Хрупалла оказал влияние тот факт, что он получил образование в сфере прикладного искусства, а также имел опыт работы в этой сфере. По мнению Н. Ю. Арзамасцевой, идентификация, интерпретация и функционирование фразеологических единиц в ментальном лексиконе языковой личности опосредованы профессиональной принадлежностью носителя языка [Арзамасцева, 2014: 189].

Данный факт отражается в *использовании политиком устойчивых выражений и фразеологизмов, связанных с цветом: «rote Zahlen schreiben»* ‘терпеть убыток’ (досл.: писать красные цифры) [81. Sitzung vom 25.01.2023], «*Der rote Faden*» [Amtliche Protokolle. 143. Sitzung] ‘Красная нить’, «*Eine weiße Weste haben*» [81. Sitzung vom 25.01.2023] ‘быть не при чем, невиноватым’ (досл.: иметь белый жилет), *Man unterscheidet nur noch zwischen gut und schlecht, zwischen schwarz und weiß* [Amtliche Protokolle. 131. Sitzung] ‘Вы различаете только хорошее и плохое, черное и белое’.

Взаимосвязь с профессией прослеживается в использовании метафорических выражений. Политик сравнивает «хорошее и плохое» с «чёрным и белым», например: *... Sie hypermoralisieren und legen mittlerweile ein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag, was unerträglich geworden ist...* [Amtliche Protokolle. 88. Sitzung] ‘Они гиперморализируют и теперь имеют черно-белое мышление, которое стало невыносимым...’.

Метафорические образования и сравнения, выполняющие образно-характеризующую функцию, помогают более точно передать интенцию адресанта [Белова, Лебедеко, 2024: 25]. Тино Хрупалла также использует метафору *Kern unserer*

demokratischen parlamentarischen Ordnung ‘ядро нашего демократического парламентского порядка’, указывающую на то, что демократический порядок является основой, на которой строится вся система. Это также может отражать убеждение автора, что демократические ценности являются неотъемлемой частью общества.

Используя метафору «*Deutschland wieder in die Dunkelheit stürzen*» [Amtliche Protokolle. 81. Sitzung] ‘снова повергнуть Германию во тьму’, он комментирует неправильность курса, выбранного «правлящей элитой», показывает, что последствия принимаемых ими решений могут быть для страны катастрофическими.

Другие лексические сравнения демонстрируют политическую позицию политика. Синестезия «*mit warmen Worten schmeicheln*» ‘лесть теплыми словами’ указывает, что, по мнению говорящего, политики слишком часто используют лесть и пустые обещания, чтобы получить поддержку избирателей. Это может отражать убеждение автора в том, что политики должны говорить правду и действительно работать в интересах своих избирателей.

В текстах бросается в глаза, что говорящий часто выражает сильные эмоции, особенно возмущение и критику. Яркое их проявление – множество риторических вопросов и утверждений, направленных на то, чтобы убедить читателя или слушателя: ... *Heute geht es um Taurus. Und was wäre der nächste Schritt? Möchten die Kollegen der sogenannten Mitte des Hauses Soldaten in den Kampfeinsatz schicken?* [Amtliche Protokolle. 157. Sitzung] ‘Сегодня речь идет о ракетах Taurus. И каким будет следующий шаг? Хотят ли коллеги из так называемого центра зала (центристские фракции) отправить солдат на поле боя?’.

Экспрессии служат и анафорические повторы: *Deshalb bitten wir den Bundeskanzler, in diesem Punkt die Linie für Frieden in Deutschland und in Europa konsequent weiterzuverfolgen. ... Darum bitten wir den Bundeskanzler...* [Amtliche Protokolle. 157. Sitzung] ‘Поэтому мы призываем Федерального канцлера и в дальнейшем последовательно придерживаться в этом вопросе курса на мир в Германии и в Европе. ... Именно поэтому мы просим Федерального канцлера...’.

Для демонстрации своей твёрдой позиции Тино Хрупалла использует вводные предложения и повелительное наклонение, что придаёт его словам больше уверенности, показывая, что именно его предложение необходимо принять: *Denken Sie vor allem bei Ihrer Gewissensentscheidung – ich weiß, Gewissen gibt es bei Herrn Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann nicht – an die Interessen Ihrer Familien, Freunde und Bekannten!..* [Amtliche Protokolle. 157. Sitzung] ‘Пожалуйста, при принятии решения по велению совести – я знаю, что у господина Кизеветтера и госпожи Штрак-Циммерман нет совести – подумайте об интересах ваших семей, друзей и знакомых!..’.

С этой же целью в его речах часто встречаются повторы: *nichts* (ничего), *aber auch gar nichts* (вообще ничего), таким образом, он настаивает и пытается убедить, что этот вопрос требует быстрого реагирования. Эмотивность, которая выступает средством имплицитного выражения интенции побуждения, направлена на скрытое или косвенное воздействие на адресата с целью достижения определенного эффекта или реакции [Дубицкая, Калиущенко, 2024: 118].

Ирония и сарказм в комментариях о политических решениях и действиях правительства вызывает отклик как аудитории, так и коллег. Гипербола «*ewig schweigender Kanzler*» ‘вечно молчащий канцлер’ для описания недостатка коммуникации и идейности у бывшего канцлера свидетельствует о его убежденности в необходимости изменения политического курса страны и своей готовности выступать за это.

В своих речах он часто прибегает к разговорным элементам *kaputt*, частицы *ja, doch*, что демонстрирует близость к народу – его главному адресату. Разрушение экономики страны под руководством правительственной коалиции показано через использование слова «*kaputtwirtschaften*» ‘хозяйничать до разорения’.

Тино Хрупалла открыто критикует власть, используя для этого слова с негативной коннотацией, например: *Geschacher* ‘спекуляции, грязные сделки’, *veralbern* ‘насмехаться, водить за нос’: *Dieses Geschacher passiert am Bundestag vorbei und hat mit dem Beamtenethos, das unser Land auszeichnet, nichts, aber auch gar nichts zu tun...* [Amtliche Protokolle. 102. Sitzung] ‘Эти спекуляции идут в обход Бундестага и не имеют ничего, абсолютно ничего общего с этикой государственного служащего, характерной для нашей страны...’

Таким образом, анализ вербальной репрезентации Тино Хрупалла позволяет увидеть его как яркого и активного политического деятеля, готового к диалогу и обсуждению важных для общества вопросов. Для его речи характерно использование простого языка, эмоциональных и ярких метафор. Его речевые особенности создают образ лидера, способного привлечь к себе внимание и оказать значительное влияние на политическую среду.

Можем отметить, что Тино Хрупалла в своих речах использует маркеры, демонстрирующие внимание к каждому слушателю: коллегам, гражданам Германии. В его выступлениях открыто представлена позиция по вопросам или решениям, принимаемым в правительстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арзамасцева Н. Ю. Влияние профессионального фактора на функционирование фразеологических единиц в индивидуальном лексиконе // Исследования в контексте профессиональной коммуникации: коллективная монография / отв. ред. О. А. Дронова.

Тамбов: Тамбовская региональная общественная организация «Общество содействия образованию и просвещению «Бизнес – Наука – Общество»», 2014. Т. 1. С. 184-188.

2. Белова В. Ф., Лебеденко Г. А. Сопоставление функционала изобразительных средств в художественном и публицистическом стилях (на материале немецкого языка) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2023. Т. 19. Вып. 4 (62). С. 15-28. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15480213>.

3. Белова В. Ф. Прагмалингвистическая характеристика языкового своеобразия художественного текста // *Прагмалингвистика и практика речевого общения*. Ростов-на-Дону, 2009. С. 60-64.

4. Генералова С. Н. Понятие «политический дискурс» в лингвокультурологической парадигме // *Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина*. 2010. № 1. С. 95-101.

5. Дубицкая М. М., Калиущенко В. Д. Эмотивно-оценочные высказывания как средство побуждения к действию // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2024. Т. 20. Вып. 4 (66). С. 111-120. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15295053>.

6. Матвеева Г. Г., Зюбина И. А. Речевая привычка как основа речевого портрета говорящего (на материале британского политического дискурса) // *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание*. 2016. Т. 15. № 4. С. 63-68. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2016.4.6>.

7. Нахимова Е. А., Чудинов А. П. Современная лингвополитическая персонология // *Политическая лингвистика*. 2014. № 2. С. 290-293.

8. Пирожкова И. С. Идиостиль политика: общие закономерности использования прецедентных имён в дискурсах К. Райс и И. Хакамады // *Политическая лингвистика*. 2019. № 6 (78). С. 101-109.

9. Ризель Э. Г., Шендельс Е. И. *Стилистика немецкого языка*. Москва: Высшая школа, 1975. 316 с.

10. Шавкун Н. С. Амбивалентность как акт речевой агрессии в политическом дискурсе // *Университетские чтения – 2024*. Пятигорск, 2024. С. 188-194.

11. Coseriu E. *El Lenguaje político* // *El lenguaje político* / Ed.: M. Alvar. Madrid, 1987. P. 9-31.

12. Krahl S., Kurz Jo. *Kleines Wörterbuch der Stilkunde*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1975. 103 S.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. AfD – Alternative für Deutschland. Доступ: <https://www.afd.de>. (Дата обращения: 01.05.2025).

2. Amtliche Protokolle. 81. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 25. Januar 2023 // *Deutscher Bundestag*. Доступ: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap20081-931316>. (Дата обращения: 20.05.2025).

3. Amtliche Protokolle. 88. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 2. März 2023 // *Deutscher Bundestag*. Доступ: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap20088-936688>. (Дата обращения: 20.05.2025).

4. Amtliche Protokolle. 102. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 10. Mai 2023 // *Deutscher Bundestag*. Доступ: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20102.pdf>. (Дата обращения: 20.05.2025).

5. Amtliche Protokolle. 131. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 // *Deutscher Bundestag*. Доступ: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20131.pdf>. (Дата обращения: 20.05.2025).

6. Amtliche Protokolle. 143. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023 // *Deutscher Bundestag*. Доступ: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20143.pdf>. (Дата обращения: 20.05.2025).

7. Amtliche Protokolle. 157. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 14. März 2024 // Deutscher Bundestag. Доступ: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20157.pdf>. (Дата обращения: 20.05.2025).

8. Mehrheit für Reform der Schuldenbremse: 512 Abgeordnete stimmen mit Ja // Deutscher Bundestag. Доступ: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw12-de-sondersitzung-1056916>. (Дата обращения: 01.05.2025).

9. MdB Tino Chrupalla. Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion. Deutschland. Aber normal. Доступ: <https://tinochrupalla.de>. (Дата обращения: 01.03.2025).

10. Union scheitert erneut mit „Taurus“-Antrag // Tagesschau. Доступ: <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/taurus-ukraine-bundestag-100.html>. (Дата обращения: 01.05.2025).

11. 81. Sitzung vom 25.01.2023. TOP ZP 1: Aktuelle Stunde – Leopard-Blockade der Bundesregierung // Deutscher Bundestag. Доступ: <https://www.bundestag.de/mediathek/video?videoid=7550266>. (Дата обращения: 01.05.2025).

12. 94. Sitzung vom 30.03.2023. TOP ZP 3: Aktuelle Stunde: Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung // Deutscher Bundestag. Доступ: <https://www.bundestag.de/mediathek/video?videoid=7552278>. (Дата обращения: 01.05.2025).

REFERENCES

1. Arzamastseva, N. Yu. (2014). Vliyanie professionalnogo faktora na funktsionirovanie frazeologicheskikh edinit v individualnom leksikone [The influence of the professional factor on the functioning of phraseological units in the individual lexicon]. In O. A. Dronova (ed.). *Issledovaniya v kontekste professionalnoi kommunikatsii: kollektivnaya monografiya*. Tambov: Tambovskaya regionalnaya obshchestvennaya organizatsiya «Obshchestvo sodeistviya obrazovaniyu i prosveshcheniyu «Biznes – Nauka – Obshchestvo»». Vol. 1. Pp. 184-188. (In Russ.).

2. Belova, V. F., Lebedenko, G. A. (2023). Sopostavlenie funktsionala izobrazitelnykh sredstv v khudozhestvennom i publitsisticheskom stilyakh (na materiale nemetskogo yazyka) [Comparison of the functionality of figurative means in artistic and journalistic styles (based on the German language)]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 19. Iss. 4 (62). Pp. 15-28. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15480213>. (In Russ.).

3. Belova, V. F. (2009). Pragmalingvisticheskaya kharakteristika yazykovogo svoeobraziya khudozhestvennogo teksta [Pragmalinguistic characteristics of the linguistic originality of a literary text]. In *Pragmalingvistika i praktika rechevogo obshcheniya*. Rostov-na Donu. Pp. 60-64. (In Russ.).

4. Generalova, S. N. (2010). Ponyatie «politicheskoy diskurs» v lingvokulturologicheskoy paradigme [The concept of "political discourse" in the linguocultural paradigm]. In *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina*. No 1. Pp. 95-101. (In Russ.).

5. Dubitskaya, M. M., Kaliušchenko, V. D. (2024). Emotivno-otsenochnye vyskazyvaniya kak sredstvo pobuzhdeniya k deystviyu [Emotive-evaluative statements as a means of prompting action]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 20. Iss. 4 (66). Pp. 111-120. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15295053>. (In Russ.).

6. Matveeva, G. G., Zyubina, I. A. (2016). Rehevaya privychka kak osnova rehevogo portreta govoryashchego (na materiale britanskogo politicheskogo diskursa) [Speech habit as the basis of the speaker's speech portrait (based on British political discourse)]. In *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2, Yazykoznanie*. Vol. 15. No 4. Pp. 63-68. DOI: <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2016.4.6>. (In Russ.).

7. Nakhimova, E. A., Chudinov, A. P. (2014). Sovremennaya lingvopoliticheskaya personologiya [Modern linguopolitical personology]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 2. Pp. 290-293. (In Russ.).

8. Pirozhkova, I. S. (2019). Idiostil politika: obshchie zakonomernosti ispolzovaniya pretsedentnykh imyon v diskursakh K. Rais i I. Khakamady [Idiostyle of a politician: general patterns of the use of precedent names in the discourses of C. Rice and I. Khakamada]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 6 (78). Pp. 101-109. (In Russ.).

9. Rizel, E. G., Shendels, E. I. (1975). *Stilistika nemetskogo yazyka* [Stylistics of the German language]. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russ.).

10. Shavkun, N. S. (2024). Ambivalentnost kak akt rechevoy agressii v politicheskom diskurse [Ambivalence as an act of speech aggression in political discourse]. In *Universitetskie chteniya – 2024*. Pyatigorsk. Pp. 188-194. (In Russ.).

11. Coseriu, E. (1987). El Lenguaje político. In M. Alvar (ed.). *El lenguaje politico*. Madrid. Pp. 9-31.

12. Krahl, S., Kurz, Jo. (1975). *Kleines Wörterbuch der Stilkunde*. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.

SOURCES OF MATERIAL

1. AfD – *Alternative für Deutschland*. Available at: <https://www.afd.de>. (Accessed: 01.05.2025).

2. Amtliche Protokolle. 81. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 25. Januar 2023. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap20081-931316>. (Accessed: 20.05.2025).

3. Amtliche Protokolle. 88. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 2. März 2023. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap20088-936688>. (Accessed: 20.05.2025).

4. Amtliche Protokolle. 102. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 10. Mai 2023. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20102.pdf>. (Accessed: 20.05.2025).

5. Amtliche Protokolle. 131. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20131.pdf>. (Accessed: 20.05.2025).

6. Amtliche Protokolle. 143. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20143.pdf>. (Accessed: 20.05.2025).

7. Amtliche Protokolle. 157. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 14. März 2024. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://dserver.bundestag.de/btp/20/20157.pdf>. (Accessed: 20.05.2025).

8. Mehrheit für Reform der Schuldenbremse: 512 Abgeordnete stimmen mit Ja. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw12-de-sondersitzung-1056916>. (Accessed: 01.05.2025).

9. *MdB Tino Chrupalla*. Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion. Deutschland. Aber normal. Available at: <https://tinochrupalla.de>. (Accessed: 01.03.2025).

10. Union scheitert erneut mit „Taurus“-Antrag. In *Tagesschau*. Available at: <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/taurus-ukraine-bundestag-100.html>. (Accessed: 01.05.2025).

11. 81. Sitzung vom 25.01.2023. TOP ZP 1: Aktuelle Stunde – Leopard-Blockade der Bundesregierung. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://www.bundestag.de/mediathek/video?videoid=7550266>. (Accessed: 01.05.2025).

12. 94. Sitzung vom 30.03.2023. TOP ZP 3: Aktuelle Stunde: Handlungsfähigkeit und Lösungskompetenz der Bundesregierung. In *Deutscher Bundestag*. Available at: <https://www.bundestag.de/mediathek/video?videoid=7552278>. (Accessed: 01.05.2025).

Белова Валентина Федоровна – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры германистики и межкультурной коммуникации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» (пр. Калинина 9, г. Пятигорск, Российская Федерация, 357532)

E-mail: belovav2008@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9736-4374

SPIN-код: 614-061

Личный вклад каждого автора:

- Концепция или дизайн работы
- Критическая доработка статьи
- Окончательное утверждение версии для публикации.

Лебеденко Галина Александровна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры германистики и межкультурной коммуникации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет» (пр. Калинина 9, г. Пятигорск, Российская Федерация, 357532)

E-mail: lebedneko@pgu.ru

ORCID: 0000-0002-0282-2652

SPIN-код: 848-645

Личный вклад каждого автора:

- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных
- Составление текста.

Belova Valentina F. – Candidate of Philology, Professor at the Department of the Germanistics and Intercultural Communication, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» (9 Kalinina, Pyatigorsk, Russian Federation, 357532)

E-mail: belovav2008@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9736-4374

SPIN-код: 614-061

Personal contribution to the joint manuscript:

- Conception or design of the paper
- Critical revision of the article
- Final approval of the version to be published.

Lebedenko Galina A. – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of the Germanistics and Intercultural Communication, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University» (9 Kalinina, Pyatigorsk, Russian Federation, 357532)

E-mail: lebedneko@pgu.ru

ORCID: 0000-0002-0282-2652

SPIN-код: 848645

Personal contribution to the joint manuscript:

- Data collection
- Data analysis and interpretation
- Drafting the article.

Поступила в редакцию 30 августа 2025 г.